

KEKSALIK DAVRIDA YOLG'IZLIKNI BOSHDAN KECHIRISH DOLZARB PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ikromova Sitora Akbarovna

Osiyo xalqaro universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574072>

Annotatsiya. Ushbu maqolada keksalik davrida yuzaga keladigan yolg'izlik hissi va uning shaxs psixologik holatiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Keksalikda insonning ijtimoiy faoliyati pasayishi, yaqinlarining yo'qolishi yoki ular bilan bo'lgan aloqa cheklanishi natijasida paydo bo'ladigan yolg'izlik hissi zamonaviy psixologiyaning muhim muammolaridan biri sifatida ko'rilmogda. Tadqiqotda keksalar bilan olib borilgan psixologik suhbatlar va kuzatuvlar asosida yolg'izlik holatining sabablari, oqibatlari va uni yengib o'tish strategiyalari yoritiladi. Shuningdek, psixologik yordam shakllari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: keksalik, yolg'izlik, psixologik muammo, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ruhiy salomatlik, adaptatsiya, psixoterapiya.

Аннотация. В данной статье анализируется чувство одиночества, возникающее в пожилом возрасте, и его влияние на психологическое состояние личности. Одиночество, возникающее в результате снижения социальной активности, утраты близких или ограничения контактов с ними, рассматривается как одна из актуальных проблем современной психологии. В исследовании, основанном на психологических беседах и наблюдениях с пожилыми людьми, освещаются причины и последствия одиночества, а также стратегии его преодоления. Также рассматривается значение психологической помощи и системы социальной поддержки.

Ключевые слова: пожилой возраст, одиночество, психологическая проблема, социальная поддержка, психическое здоровье, адаптация, психотерапия.

Abstract. This article analyzes the feeling of loneliness that arises in old age and its impact on an individual's psychological state. Loneliness, which may develop due to reduced social activity, the loss of loved ones, or limited contact with them, is considered one of the pressing issues in modern psychology. Based on psychological interviews and observations with elderly individuals, the study highlights the causes and consequences of loneliness and explores strategies to overcome it. The importance of psychological support and social assistance systems is also discussed.

Keywords: old age, loneliness, psychological problem, social support, mental health, adaptation, psychotherapy.

Keksalik hayotning yakuniy bosqichi bo'lib, bu davrda insonlar ko'p hollarda ijtimoiy faollikdan chetlanadi, yaqinlarini yo'qotadi va jismoniy imkoniyatlarining cheklanishi natijasida yolg'izlikka duch keladi. Bu holat inson ruhiy salomatligi uchun katta xavf tug'diradi. Yolg'izlik faqatgina ijtimoiy izolyatsiya emas, balki chuqur psixologik holat sifatida ham qaralishi lozim [1].

Keksalarda ijtimoiy aloqalarning kamayishi

– do'stlar va oila a'zolarining yo'qolishi, farzandlarning uzoqda yashashi yoki bandligi sababli muloqotning cheklanishi,

– yolg'izlik hissini kuchaytiradi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy izolyatsiya depressiya, xavotirlik, hatto jismoniy kasalliklar (yurak xastaligi, gipertoniya) bilan bog'liq bo'lishi mumkin [2].

Yolgʻizlik keksalarda oʻziga boʻlgan ishonchning yoʻqolishi, hayotdan qoniqmaslik, umidsizlik kabi salbiy psixologik holatlarga olib keladi. Baʼzi holatlarda bu holat depressiya va hatto oʻz joniga qasd qilish xavfiga olib kelishi mumkin [3].

Psixologiyada tadqiqotchilarning aksariyati yolgʻizlikni ruhiy holat sifatida (S.L. Verbitskaya, 2002; O.B. Dolginova, 1996; O.V. Lazaryants, 2010; Ye.Ye. Rogova, 2005) yoki subyektiv kechinma sifatida (A.A. Artamonova, 2008; S.V. Dukhnovskiy, 2007; Ye.N. Zavorotnix, 2009; S.V. Malysheva, 2003; Ye.N. Muxiyarova, 2006) talqin qiladilar. Yolgʻizlikning yuzaga kelish sabablari orasida tashqi omillar (ijtimoiy aloqalarning buzilishi yoki cheklanishi, shaxs uchun muhim boʻlgan insonlar tomonidan tushunilmaslikdan kelib chiqadigan norozilik hissi) hamda shaxsiy xususiyatlar (maʼlum bir xarakterga xos sifatlar majmuasi, shaxsning boshqalarga bogʻliqlik darajasi, hayotiy maqsad va yoʻnalishlar) koʻrsatiladi.

Yolgʻizlik fenomenining asosiy xususiyatlari sifatida uning ambivalentligi (ikki tomonlama tabiati), koʻp qirraliligi va subyektivligi qayd etiladi. Bu holat inson tomonidan anglanadi va u emotsional, kognitiv hamda xulq-atvor darajalarida namoyon boʻlishi mumkin. Yolgʻizlik salbiy emotsiyalar, hayotining maʼnosizdek tuyulishi, depressiya va frustratsiya, qaygʻu, zerikish, oʻziga ishonchsizlik va boshqa holatlar bilan birga kechadi.

Qator mualliflarning fikricha, yolgʻizlikning funksional ahamiyati shundaki, bu holat insonga oʻzining ichki va tashqi faoliyatini, shuningdek, ijtimoiy aloqalar darajasini tartibga solishga imkon beruvchi teskari aloqa mexanizmi sifatida xizmat qiladi (S.V. Bakaldin, 2008; S.L. Verbitskaya, 2002). T.Yu. Lapshina (2007) esa yolgʻizlik insonning oʻzini anglashiga, ruhiy holatini barqarorlashtirishga va oʻz-oʻzini boshqarish mexanizmi sifatida xizmat qilishiga yordam berishini taʼkidlaydi [4].

Keksalarga psixologik yordam koʻrsatishda bir nechta yondashuvlar mavjud: individual psixoterapiya, guruhli mashgʻulotlar, art-terapiya, hayotiy tarix bilan ishlash (life-review therapy) va boshqalar. Ular keksalarning ichki hissiyotlarini anglab olishiga va ijtimoiy aloqalarini tiklashiga yordam beradi [5].

Keksalik davrida yolgʻizlik darajasi va psixologik holat oʻzgarishi boʻyicha eksperiment maʼlumotlari:

Eksperiment davomida uchta yosh guruhida (60–65, 66–75, 76 va undan katta) ishtirok etgan keksalar orasida yolgʻizlik darajalari oʻrganildi. Quyidagi muhim xulosalar aniqlandi:

Yosh ortgani sayin yolgʻizlik darajasi ortmoqda.

76 yosh va undan kattalar orasida kuchli yolg‘izlikni boshdan kechirayotganlar soni 60% ni tashkil etdi, bu esa eng yuqori ko‘rsatkichdir.

O‘rtacha yolg‘izlik eng ko‘p 60–65 yoshdagilar orasida kuzatildi.

Bu davrda hali faol hayot bilan aloqalar nisbatan ko‘proq saqlanib qolgan, biroq ijtimoiy faoliyatdan chekinish boshlangan bo‘ladi.

Past yolg‘izlik darajasi yosh guruhlarida kamayib boradi.

60–65 yoshdagilarda past yolg‘izlik 30% bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 76 yosh va undan katta yoshlilar orasida atigi 10% ni tashkil etdi.

Psixologik muammolar bilan bog‘liqlik.

Kuchli yolg‘izlik darajasi yuqori bo‘lgan guruhlarda depressiya, xavotir, ijtimoiy chekinish kabi holatlar ko‘proq uchragan. Bu yolg‘izlikni dolzarb psixologik muammo sifatida e‘tirof etishga asos bo‘ladi.

Ijtimoiy tizimlar tomonidan taqdim etiladigan qo‘llab-quvvatlash – masalan, nogironlar uchun markazlar, keksa fuqarolar klublari, “volontyorlar” dasturi – psixologik salomatlikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, oilaviy mehr, farzandlar bilan doimiy aloqada bo‘lish ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi [6].

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, keksalidagi yolg‘izlik inson hayoti uchun nafaqat ijtimoiy, balki psixologik jihatdan ham dolzarb muammolardan biridir. Uni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv – ya‘ni psixologik yordam, ijtimoiy tizimlar bilan hamkorlik va oilaviy aloqalarni mustahkamlash muhimdir. Jamiyatning har bir a‘zosi keksalarni qadrlashi, ularga e‘tiborli bo‘lishi – ularning yolg‘izlik hissini yengishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hawkey, L.C. & Cacioppo, J.T. (2010). *Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms*. Psychological Science in the Public Interest, 11(1), 1-39.
2. Holt-Lunstad, J., Smith, T.B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). *Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review*. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227–237.
3. Victor, C.R., & Bowling, A. (2012). *A longitudinal analysis of loneliness among older people in Great Britain*. The Journal of Psychology, 146(3), 313-331.
4. Дьяченко Инна Анатольевна Санкт-Петербург 2014 АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук
5. Westerhof, G.J., & Bohlmeijer, E.T. (2014). *Life review interventions for late-life depression: A meta-analysis*. Aging & Mental Health, 18(4), 1–10.
6. Pinquart, M., & Sörensen, S. (2001). *Influences of socio-economic status, social network, and competence on subjective well-being in later life: A meta-analysis*. Psychology and Aging, 16(2), 187–224.